

O CONTRATO DE ADESÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS: A IMPORTÂNCIA DA PARIDADE NA RELAÇÃO USUÁRIO E PLATAFORMA DIGITAL

THE ADHESION CONTRACT ON DIGITAL PLATFORMS: THE IMPORTANCE OF PARITY IN THE USER-DIGITAL PLATFORM RELATIONSHIP

Mateus Matos do Nascimento Teixeira¹
Layer Leorne Mendes Júnior²

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo central analisar o papel do contrato de adesão nas plataformas digitais, considerando sua relevância para a promoção de igualdade e equidade na relação entre usuários e fornecedores no comércio eletrônico. Assim, a pesquisa parte da seguinte questão: como alcançar a igualdade nas relações contratuais entre usuários e plataformas digitais? Os objetivos específicos incluem a análise dos aspectos legais e regulatórios dos contratos de adesão, a investigação das políticas de privacidade e a avaliação dos mecanismos de resolução de conflitos disponibilizados pelas plataformas. A metodologia adotada foi qualitativa, com pesquisa bibliográfica e análise crítica, explorando as implicações jurídicas do comércio eletrônico e o impacto dos contratos de adesão no equilíbrio das relações contratuais. O trabalho está dividido em duas seções principais: a primeira analisa o surgimento do comércio eletrônico, a segunda se concentra na regulamentação dos contratos de adesão, com foco na proteção ao consumidor e nas normas regulatórias aplicáveis. A pesquisa conclui que os contratos de adesão são instrumentos cruciais para mitigar disparidades de poder e informações, promovendo uma interação mais justa e transparente no ambiente digital.

Palavras-chave: Comércio eletrônico. Contratos de adesão. Proteção do consumidor. Privacidade de dados. Plataformas digitais.

ABSTRACT: The main objective of this paper is to analyze the role of the adhesion contract on digital platforms, considering its relevance to promoting equality and fairness in the relationship between users and suppliers in e-commerce. The research is based on the following question: how can equality be achieved in contractual relations between users and digital platforms? The specific objectives include analyzing the legal and regulatory aspects of adhesion contracts, investigating privacy policies and evaluating the conflict resolution mechanisms made available by the platforms. The methodology adopted was qualitative, with bibliographical research and critical analysis, exploring the legal implications of e-commerce and the impact of adhesion contracts on the balance of contractual relationships. The work is divided into two main sections: the first analyzes the emergence of e-commerce, and the second focuses on the regulation of adhesion contracts, with a focus on consumer protection and the applicable regulatory standards. The research concludes that adhesion contracts are crucial instruments for mitigating power and information disparities, promoting fairer and more transparent interaction in the digital environment.

Keywords: E-commerce. Adhesion contracts. Consumer protection. Data privacy. Digital platforms.

¹Bacharel do Curso de Direito da UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: matosmateus195@gmail.com

² Orientador do Curso de Direito da UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leorne@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A ascensão do comércio eletrônico transformou profundamente a maneira como as transações comerciais são realizadas, introduzindo novos desafios legais e éticos na relação entre consumidores e fornecedores nas plataformas digitais. Neste contexto, o contrato de adesão, que define os termos e condições da interação entre usuários e plataformas, desempenha um papel fundamental na garantia da igualdade e equidade nessa relação. Dessa forma, o presente trabalho tem o problema da pesquisa que pode ser resumido na seguinte pergunta: Como alcançar a igualdade na relação entre usuários e plataformas digitais nos contratos de adesão, visando uma interação equitativa no ambiente online?

O princípio do *pacta sunt servanda*, fundamental no direito contratual, tem sido objeto de reflexão à luz das novas dinâmicas do ambiente digital. Embora seja inegável sua importância na estabilidade das relações contratuais, sua relativização se torna necessária diante da constatação de que nem sempre a igualdade formal é observada na prática. Assim, a busca por uma paridade jurídica entre as partes contratantes ganha relevância, respaldada pela noção de que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato.

Portanto, essa pesquisa tem o objetivo geral de avaliar o papel do contrato de adesão como instrumento para promover a igualdade e equidade na relação entre usuários e plataformas digitais, analisando como os termos e condições estabelecidos podem contribuir para mitigar disparidades de poder e informações, e fomentar uma interação mais transparente e equilibrada.

Os objetivos específicos são: Analisar os aspectos legais e regulatórios dos contratos de adesão em plataformas digitais, incluindo as leis e jurisprudência pertinentes; Investigar as políticas de privacidade adotadas pelas plataformas digitais, examinando como essas políticas impactam a equidade na interação entre usuários e plataformas, especialmente no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais; e Avaliar os mecanismos de resolução de conflitos disponibilizados pelas plataformas digitais, analisando sua eficácia na promoção de uma interação mais justa e equitativa entre usuários e plataformas.

A teoria da imprevisão, exemplificada pela cláusula *rebus sic stantibus*, oferece uma exceção ao princípio do *pacta sunt servanda*, permitindo a revisão contratual diante de eventos extraordinários e imprevisíveis que geram onerosidade excessiva. Essa flexibilidade contratual é essencial no ambiente digital, onde as condições podem mudar rapidamente e de forma imprevisível.

No contexto do comércio eletrônico, a proteção do consumidor emerge como uma preocupação central. Embora as leis de proteção ao consumidor, como o Código de Defesa do Consumidor de 1990, ofereçam uma base legal sólida, a assimetria de informações e as preocupações com a privacidade ainda representam desafios significativos. Os consumidores muitas vezes não têm acesso a informações completas e precisas sobre produtos e serviços vendidos online, o que pode levar a decisões inadequadas e violações de privacidade, assim justifica-se a presente pesquisa.

Ademais, considerando o respaldo jurídico presente no Código Civil de 2002, especialmente nos artigos 421 e 422, que estabelecem a necessidade de observância da função social do contrato e dos princípios de probidade e boa-fé, respectivamente, assim como a influência da legislação consumerista, em especial o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), é possível inferir que os contratos de adesão nas plataformas digitais são regulamentados por normas específicas que visam proteger os direitos dos consumidores.

Nesse contexto, a análise desses aspectos legais e regulatórios pode revelar lacunas na aplicação e interpretação dessas leis, bem como na eficácia das políticas internas das plataformas, levantando questões sobre a necessidade de ajustes e aprimoramentos para garantir uma interação mais justa e equitativa no ambiente digital. Neste cenário, a importância do contrato de adesão nas plataformas digitais se destaca como um instrumento fundamental para garantir a igualdade e equidade na relação entre usuários e plataformas. Ao estabelecer os termos e condições da interação, o contrato de adesão pode ajudar a mitigar disparidades de poder e informações, promovendo uma interação justa e transparente no ambiente digital.

No que diz respeito aos aspectos metodológicos, a investigação das hipóteses foi conduzida por meio de uma pesquisa bibliográfica abrangente, que envolveu uma coleta rigorosa de dados e a utilização de diversas referências teóricas, incluindo jurisprudência, doutrinas, artigos científicos e monografias relevantes. A abordagem adotada foi qualitativa, possibilitando uma análise crítica aprofundada do fenômeno social em questão. Em relação aos objetivos, a pesquisa teve caráter exploratório, estabelecendo metas claras e buscando uma compreensão mais aprofundada do tema em análise, além de ser descritiva, ao detalhar os fatos, suas características, causas e relações com outros fenômenos correlatos.

Para melhor compreensão do tema, o trabalho foi dividido em duas seções. A primeira seção analisa o surgimento do comércio eletrônico e suas implicações jurídicas, discutindo os contratos de adesão, a legislação como o CDC e a LGPD, e os desafios relacionados à assimetria de informações e privacidade. A segunda seção examina a utilização dos contratos de adesão

nas plataformas digitais, destacando questões de proteção ao consumidor, equilíbrio nas relações contratuais e o papel de normas regulatórias.

2 SURGIMENTO DO COMERCIO ELETRÔNICO E SUAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS

O surgimento do comércio online apresentou uma série de dilemas jurídicos e morais na dinâmica entre consumidores e fornecedores nas plataformas digitais, sublinhando o papel fundamental dos contratos de adesão na promoção da justiça e da igualdade. Diante disso, a reavaliação do princípio *pacta sunt servanda*, respaldado pelo Código Civil de 2002 e pela legislação consumerista (Lei nº 8.078/1990), visa estabelecer a paridade jurídica em resposta aos desequilíbrios observados. Apesar dos contratos e sua proteção estarem enraizados em leis robustas, enfrentam desafios como a assimetria de informações e as violações da privacidade (Brasil, 2002; 1990).

As relações de consumo via internet estão cada vez mais presentes na vida do consumidor nacional e, enquanto não for inserido o capítulo do comércio eletrônico no Diploma Consumerista, conforme expresso no anexo deste livro, imprescindível a aplicação na íntegra do Código de Defesa do Consumidor vigente. Observa a aludida autora que com a abertura dos mercados a produtos e serviços estrangeiros, com a crescente integração econômica, a regionalização do comércio, as facilidades de transporte, o turismo em massa, o crescimento das telecomunicações, da conexão em rede de computadores, do comércio eletrônico, não há como negar que o consumo já extrapola as fronteiras nacionais (Almeida, 2020, p. 94).

Em 2013, o Decreto 7.962/2013 foi criado em resposta ao aumento do comércio eletrônico impulsionado pela expansão da internet. Esse decreto visa proporcionar maior segurança aos consumidores que utilizam essa modalidade de compra, abordando questões não regulamentadas pelo CDC (Brasil, 2013) e solucionando problemas encontrados no ambiente virtual. Além disso, a proteção do consumidor no comércio eletrônico enfrenta desafios relacionados à assimetria de informação e à privacidade. Os consumidores muitas vezes não têm acesso a informações completas e precisas sobre os produtos e serviços online, o que pode resultar em compras insatisfatórias. As violações de privacidade e o roubo de identidade também são preocupações, pois podem minar a confiança dos consumidores no comércio eletrônico e deixá-los com recursos legais limitados para lidar com tais situações (Leyser, 2021).

Nos termos do seu art. 4º, para garantir o atendimento facilitado ao consumidor no comércio eletrônico, o fornecedor deverá apresentar sumário do contrato antes da contratação, com as informações necessárias ao pleno exercício do direito de escolha do consumidor, enfatizadas as cláusulas que limitem direitos (Tartuce, 2021, p. 110).

As leis de proteção ao consumidor são projetadas para proteger os consumidores de práticas comerciais desleais e fraudes. Estas leis incluem disposições que exigem que as empresas forneçam informações precisas sobre os seus produtos e serviços, protejam os consumidores contra fraude e engano e garantam que os consumidores tenham acesso a mecanismos eficazes de resolução de litígios. Ademais, o Decreto 7.962/2013, assegura ainda que os fornecedores disponham de mecanismos alternativos para o consumidor, como o direito a arrependimento e estornos, o que também é previsto pelo CDC nas compras tradicionais (Brasil, 2013). Assim, toda a prática de compra e venda por meio digital, é submetida a uma legislação que garante a confiabilidade do contratante, bem como os passos precisos para a atividade se concretizar de maneira segura.

Além disso, o artigo 7º, inciso XIII, da Lei nº 12.965/2014, ratifica a aplicação das regulamentações de proteção do consumidor nas transações realizadas pela internet, desde que seja estabelecida uma relação de consumo. Corroborando com Leyser (2021), no contexto do e-commerce, um aspecto de considerável relevância é delineado no artigo 6º da Lei nº 12.965/2014, que determina que a interpretação da referida norma deve considerar seus princípios fundamentais, objetivos, bem como a natureza da internet, suas práticas e peculiaridades e o papel fundamental que desempenha no fomento do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural.

Contudo, uma regulamentação específica para o comércio eletrônico é estabelecida pelo Decreto nº 7.962, de 15/03/2013, o qual define as diretrizes para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no contexto das transações online (Brasil, 2013). Este decreto estabelece a necessidade de fornecer informações claras acerca do produto, serviço, fornecedor, além de garantir um atendimento facilitado ao consumidor e o respeito ao exercício do direito de arrependimento.

A encerrar o estudo do serviço abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, anote-se que os serviços oferecidos pela internet também podem (e devem) ser objeto das relações de consumo. Aliás, há proposta de alteração da Lei 8.078/1990, em curso no Congresso Nacional, para inclusão de dispositivos expressos nesse sentido, o que vem em boa hora, para que não resista qualquer dúvida a respeito da questão (PLS 281/2012). O texto inicial do Projeto pretende, dentre outras alterações, introduzir os arts. 44-A a 44-E ao CDC, incluindo a Seção VII ao Capítulo V ('Das Práticas Comerciais'), para tratar do comércio eletrônico (Tartuce, 2018, p. 129).

O Decreto nº. 7962/2013 foi estabelecido para regulamentar o Código de Defesa do Consumidor, oferecendo garantias derivadas das transações no comércio eletrônico. Com esse propósito, os principais pontos críticos relacionados ao e-commerce, como a exigência de

informações claras e identificação completa do fornecedor no site, disponibilização de resumos e contratos completos, foram abordados. De acordo com Vieira (2023), o decreto estabeleceu diretrizes para um atendimento eletrônico mais eficaz, o direito de arrependimento, diretrizes para estornos e até mesmo para operações de compras coletivas. Além disso, impôs a obrigação de que as informações sejam transparentes e precisas em todas as plataformas.

A hipótese é que o comércio eletrônico proporciona a vantagem de oferecer produtos mais baratos devido às promoções que as lojas oferecem com frequência ao consumidor por causa da grande concorrência que ocorre nesse meio e a facilidade em pesquisar, resultando sempre em encontrar uma loja virtual com o preço melhor e mais diversidades de produtos. E como desvantagens, a hipótese é de que ocorrem problemas na logística por causa da demora na entrega causada muitas vezes, pelo trânsito. Outras desvantagens consideradas estão relacionadas ao produto chegar danificado e a existência de certa insegurança por existir sites falsos que tem por objetivo enganar as pessoas (Lara, 2015, p. 02).

Conforme Gonçalves (2017), essa ferramenta (internet) que auxilia na troca de informações entre os consumidores, tem mudado à sua maneira de pensar e agir, contribuindo para o surgimento de um novo desejo: a comodidade, pois com isso os consumidores acabam por não quererem mais sair de casa e deslocar-se até o estabelecimento para realizar uma compra, adquirir um serviço, realizar transações bancárias, pagar contas etc.

Assim como observado por Maldonado (2020), a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, 2020) marca um avanço significativo no tratamento de dados pessoais, abrangendo não apenas o ambiente físico, mas também as plataformas digitais. Além de impor mudanças substanciais nas práticas de coleta e armazenamento de informações dos usuários por parte de instituições privadas, essa legislação tem como objetivo primordial resguardar os dados pessoais de indivíduos em uma variedade de contextos, sejam eles digitais ou não.

Conforme Cardoso (2023) assinala, apesar da atual importância do comércio, a salvaguarda dos interesses do consumidor assume um papel fundamental no âmbito do comércio eletrônico. Isso ocorre porque desempenha um papel fundamental na edificação da confiança mútua entre os consumidores e as empresas que atuam online. Além disso, assegura que os consumidores tenham à disposição informações precisas, permitindo-lhes tomar decisões bem fundamentadas em suas aquisições.

Sobre o tema, cumpre destacar o Decreto n. 7.962, de 15 de março de 2013, que regulamenta o CDC e dispõe sobre a contratação no comércio eletrônico, abrangendo os seguintes aspectos: informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor; atendimento facilitado ao consumidor; e respeito ao direito de arrependimento. O art. 2º do aludido Decreto prevê que os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados para oferta ou conclusão de contrato de consumo devem disponibilizar, em local de destaque e de fácil visualização, as seguintes informações (Almeida, 2020, p. 177).

Com base nas orientações de Eugênio (2020), a fim de abordar essas dificuldades, torna-se de extrema importância que os consumidores estejam adequadamente instruídos quanto às práticas seguras no contexto das compras pela internet. Isso abrange a verificação da autenticidade dos websites, a evitação de clicar em links suspeitos, a utilização de métodos de pagamento seguros e a revisão das avaliações dos vendedores. Diversas ações podem ser implementadas com o intuito de resguardar os consumidores no âmbito do comércio eletrônico.

Em suma, a regulamentação do comércio eletrônico, representada pelo Decreto 7.962/2013, trouxe avanços na proteção do consumidor. Apesar dos desafios como assimetria de informação e violações de privacidade, a legislação, incluindo o CDC e a LGPD, visa equilibrar interesses, garantindo transparência e proteção de dados.

2.1 Diferenças entre contrato de adesão e contratos tradicionais

Diante disso, a teoria do contrato desempenha um papel fundamental na resolução de disputas ao fornecer uma estrutura e princípios para interpretar e validar os contratos. Conforme enfatizado por Gagliano e Pamplona Filho (2019), essa teoria estabelece regras específicas para determinar os direitos e deveres das partes contratantes, além de orientar a validade dos contratos. Termos contratuais claros são essenciais para prevenir conflitos, e a teoria do contrato oferece diretrizes fundamentais para a negociação e redação dos contratos, facilitando a compreensão das obrigações e a redução de mal-entendidos entre as partes.

Nesse contexto, os contratos de adesão foram inicialmente contemplados pela legislação por meio da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor (CDC). Posteriormente, esses contratos foram incorporados ao Código Civil, durante sua reformulação (Brasil, 1990). O artigo 54 do CDC estabelece:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1º A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2º Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2º do artigo anterior.

§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor (Brasil, 1990, online).

Nos contratos de adesão, uma das partes estabelece previamente as regras do contrato, enquanto a outra parte tem apenas a opção de aceitar ou recusar, sem espaço para negociação.

Segundo Tartuce (2022) o contrato de adesão é um negócio jurídico em que uma das partes aceita em bloco uma série de cláusulas pré-formuladas pela outra parte para regular futuras relações. A denominação mais precisa seria contrato por adesão, destacando a adesão da vontade de um oblato indeterminado à oferta permanente do proponente ostensivo.

O contrato de adesão apresenta características marcantes, como a predeterminação unilateral, a uniformidade, a rigidez e a posição de vantagem. Conforme destacado por Mello (2017) a predeterminação unilateral permite que uma das partes defina o conteúdo da relação negocial. A uniformidade implica que o mesmo conteúdo possa ser aplicado a um grande número de relações.

A rigidez se manifesta na impossibilidade de questionamento essencial do contrato e na unilateralidade de sua definição. Pertinente as lições de Mello (2017, p. 104):

Os contratos onerosos se classificam em Contratos Comutativos e Aleatórios. Os contratos comutativos apresentam uma certeza quanto à equivalência entre prestação e contraprestação. Contratos consensuais, reais, formais e solenes O contrato consensual é aquele que se aperfeiçoa com o consentimento das partes. O contrato real é aquele que se perfaz com a entrega da coisa, ou seja, não basta somente o consentimento das partes.

É importante destacar que os contratos representam uma modalidade de negócio jurídico originado da vontade de duas ou mais partes, visando à proteção de direitos e interesses. Por sua natureza como negócio jurídico, o contrato estabelece obrigações negociadas entre as partes envolvidas, as quais devem ser observadas e cumpridas de acordo com o que foi pactuado. Neste aspecto, vale transcrever as criteriosas ponderações de Mello (2017, p. 28): “O contrato é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral que representa um acordo (pacto) de duas ou mais vontades, cujos interesses se contrapõem, já que uma das partes contratantes quer a prestação e a outra a contraprestação”.

No contexto econômico, o contrato desempenha um papel basilar ao disciplinar os interesses das partes, fomentar a circulação de riquezas e viabilizar empreendimento. Como instrumento fundamental para a organização e desenvolvimento das atividades econômicas, ele estabelece obrigações e direitos entre as partes envolvidas, promovendo a segurança jurídica necessária para transações comerciais e investimentos. Segundo Gagliano e Pamplona Filho (2019) no ordenamento jurídico brasileiro, o conceito de contrato é amplamente difundido, com diversas versões previstas na lei.

Esses acordos, que podem assumir diferentes formas, como compra e venda, locação e prestação de serviços, entre outros componentes que exijam o contrato, sendo assim, são

essenciais para regular as relações comerciais e civis, garantindo direitos e deveres claros às partes contratantes. No mesmo sentido se direciona a lição de Tartuce (2022, p. 1):

A respeito do conceito de contrato, o Código Civil de 2002, a exemplo do seu antecessor não cuidou de defini-lo. Assim, é imperiosa a busca de sua categorização, para o devido estudo pelo aplicador do Direito. De início, nota-se que o contrato é um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios.

Nas últimas décadas, a padronização dos contratos de adesão, imposta pelos fornecedores, refletiu um desequilíbrio contratual em favor destes, resultando em abusos aos consumidores. Contudo, o CDC estabeleceu que os consumidores devem ter acesso prévio ao conteúdo integral do contrato, especialmente em contratos de adesão. Diante das deficiências legislativas, a doutrina e a jurisprudência buscaram mecanismos de proteção, como a revisão de cláusulas abusivas. De acordo com Madrigal (2017), a nova lei adotou medidas protetivas, como a modificação de cláusulas desproporcionais e a vinculação imediata do fornecedor. O contrato, baseado no consentimento das partes, requer acordo volitivo para sua validade. Os contratos de adesão, embora não negociados, devem refletir a vontade dos aderentes para serem legítimos. Os princípios sociais, como a função social do contrato, garantem que os interesses individuais estejam em conformidade com os interesses sociais, especialmente em contratos de adesão.

A quebra de contrato pode resultar em responsabilidade civil, conforme destacado por Mello (2017), pois as partes têm o dever legal de cumprir suas obrigações contratuais. Nessa mesma linha de pensamento, como enfatizado por Tartuce (2022) a violação dessas obrigações pode gerar danos que desencadeiam responsabilidade civil. Esse mecanismo legal visa ressarcir os prejuízos causados pela quebra do contrato, reforçando a importância do cumprimento das obrigações contratuais para evitar litígios e proteger os interesses das partes envolvidas.

De acordo com Madrigal (2017), os contratos de adesão representam uma ameaça à bilateralidade negocial, suprimindo a liberdade das partes envolvidas. Esta figura contratual deixa o consumidor vulnerável, sem meios adequados para evitar ou combater abusos econômicos. Para minimizar essa vulnerabilidade, o Código de Defesa do Consumidor estabelece requisitos para os contratos de adesão escritos, exigindo clareza e destaque nas cláusulas que limitem os direitos do consumidor.

2.2 O papel do consumidor frente às cláusulas impostas

Apesar das bases legais, como previstas nos artigos 424 do Código Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor, a liberdade nos contratos de adesão é limitada: “424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.” (Brasil, 2002, online).

Artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos (Brasil, 1990, online).

Madrigal (2017) dispõe que não há espaço para a discussão das cláusulas, que são impostas unilateralmente por uma das partes. A autonomia privada é restringida, já que a modificação do contrato é proibida, limitando-se apenas à adesão expressa ou tácita. Dessa forma, os contratos de adesão violam os princípios da liberdade contratual e da autonomia privada consagrados no Direito Civil Brasileiro.

De acordo com Almeida (2020) o artigo 46 do CDC estabelece a necessidade de o consumidor ter acesso ao conteúdo completo do contrato, incluindo as cláusulas dos contratos de adesão, antes de sua celebração, garantindo assim sua proteção jurídica. Além disso, o artigo 47 determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, refletindo a preocupação do legislador em equilibrar os direitos e interesses das partes envolvidas, mesmo diante da desigualdade econômica entre elas.

É importante ressaltar, no entanto, que essa proteção não deve ser interpretada como um estímulo ao comportamento abusivo por parte do consumidor. Nesse azo, Cavalieri Filho (2019) dispõe que a diferença fundamental entre o método tradicional de contratação e o método de adesão contratual reside no fato de que, no primeiro, as partes têm liberdade para estruturar as bases do negócio jurídico de acordo com seus próprios critérios, enquanto no segundo, as cláusulas já estão predefinidas, cabendo ao aderente, geralmente o consumidor, apenas aceitá-las integralmente.

Segundo Vilela (2021), é fundamental garantir a segurança dos consumidores diante de práticas comerciais desleais, fraudes e enganos no ambiente do comércio eletrônico. Durante o contexto da pandemia, observou-se um aumento expressivo na procura por compras online, o que reforça a necessidade de proteção legal dos consumidores nesse cenário. Os direitos dos consumidores no comércio eletrônico, como acesso à informação, liberdade de escolha e segurança, foram estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor em 1990, época em que o comércio eletrônico ainda estava em sua fase inicial.

O advento do comércio eletrônico impulsionou uma mudança significativa nos hábitos de consumo, tornando as transações mais rápidas e acessíveis. Segundo Vilela (2021), contudo, essa praticidade também trouxe consigo a necessidade de reforçar a proteção legal dos consumidores diante de práticas desleais e fraudes. Diante do aumento expressivo das compras online durante a pandemia, é essencial garantir a segurança dos consumidores nesse cenário em constante evolução.

O Código de Defesa do Consumidor, estabelecido em 1990, foi o marco inicial na proteção dos direitos dos consumidores no comércio eletrônico, estipulando regras como acesso à informação e liberdade de escolha (Brasil, 1990). De acordo com Grinover (2019), o Decreto número 7.962/2013 complementou essas regulamentações, visando oferecer mais proteção aos clientes no ambiente virtual. As Diretrizes das Nações Unidas de Proteção do Consumidor, estabelecidas em 1985 e revisadas em 1999 e 2015, buscaram abordar temas emergentes como serviços financeiros e comércio eletrônico, refletindo a preocupação global com a segurança dos consumidores.

Madrigal (2017) as relações jurídicas sob o CDC são entre fornecedor e consumidor, envolvendo produtos ou serviços. Seus elementos são os sujeitos (fornecedor e consumidor), o objeto (produtos e serviços) e a finalidade do consumidor. O artigo 46 do CDC garante ao consumidor acesso completo ao contrato, inclusive em contratos de adesão. O artigo 47 favorece interpretações favoráveis ao consumidor nas cláusulas contratuais. Nos contratos de adesão, as cláusulas são pré-estabelecidas, sem espaço para negociação, anulando o princípio da liberdade contratual.

De acordo com Pereira (2015) o Contrato de adesão, regulado pelo CDC, é pré-estabelecido pela outra parte, com cláusulas inalteráveis, comum em serviços públicos e bancários. Embora agilize processos, pode conter abusos. A legislação protege o consumidor, exigindo transparência, destaque em cláusulas limitadoras e redação clara. Mesmo assim, injustiças ocorrem, mas o Judiciário pode intervir para equilibrar a relação, como demonstrado no caso do STJ em que um consumidor teve direito a procedimento médico negado devido a cláusulas contratuais abusivas.

A Lei nº 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), promulgada em 2020, foram passos importantes na garantia da privacidade e segurança dos dados dos consumidores online. Além disso, propostas legislativas em andamento, como a inclusão de dispositivos específicos sobre comércio eletrônico na Lei

8.078/1990, buscam fortalecer ainda mais os direitos dos consumidores nesse ambiente (Brasil, 2014, 2020, 1990).

Em suma, o comércio eletrônico apresenta desafios legais e éticos na relação entre consumidores e fornecedores, destacando a importância dos contratos de adesão para garantir equidade. A reavaliação do princípio *pacta sunt servanda*, respaldado pelo Código Civil e pela legislação consumerista, é fundamental para assegurar paridade jurídica, com ênfase na transparência nos contratos (Brasil, 2002). Apesar das bases legais estarem estabelecidas, os contratos de adesão enfrentam obstáculos como assimetria de informações, violações da privacidade, cláusulas abusivas e demandando atualizações legislativas contínuas.

3 AS PLATAFORMAS DIGITAIS E A UTILIZAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO

As plataformas digitais têm se tornado parte integrante do cotidiano das pessoas, oferecendo uma ampla gama de serviços que facilitam o acesso à informação, entretenimento e transações comerciais. Segundo Cavalcante (2023) com o crescimento exponencial desses serviços, uma forma de contrato amplamente utilizada é o contrato de adesão. Esse modelo de contrato se caracteriza pela padronização de suas cláusulas, estabelecidas de maneira unilateral pela empresa fornecedora do serviço, sem que o consumidor tenha a oportunidade de discutir ou alterar os termos.

De acordo com Narkevitz (2024), um contrato de adesão é caracterizado pela imposição unilateral das cláusulas e condições por uma das partes, restando à outra parte apenas a possibilidade de aceitar ou recusar o acordo em sua totalidade, sem possibilidade de negociação individual. Exemplos comuns desse tipo de contrato são encontrados em serviços de *streaming* como Netflix, Spotify e YouTube Premium. Nesses casos, o usuário, ao criar uma conta e utilizar a plataforma, manifesta sua concordância com os termos de uso, as políticas de privacidade, os preços e as condições de pagamento previamente estabelecidos pelos provedores.

Importante notar que, devido à natureza dessas plataformas, o contrato de adesão também visa garantir a padronização das relações contratuais, evitando conflitos e criando um ambiente uniforme para todos os usuários. Na opinião abalizada de Cavalcante (2023), todavia, essa unilateralidade pode ser questionada judicialmente em casos de cláusulas abusivas, conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor contra desequilíbrios excessivos nesses contratos.

Segundo Vargas (2020), os contratos em plataformas digitais, como aqueles estabelecidos para o uso de redes sociais, envolvem mais do que uma simples relação jurídica bilateral. Esses contratos demandam uma reflexão sobre a equivalência nas relações contratuais e também sobre o tratamento de dados pessoais, matéria que transita entre o direito público e privado, muitas vezes sendo reconhecida como um direito fundamental e de personalidade.

Cabe mencionar que as relações contratuais nas plataformas digitais não podem ser analisadas apenas sob a ótica da justiça comutativa, mas também pela distributiva e geral, considerando que a proteção de dados pessoais é, em muitos ordenamentos jurídicos, uma previsão constitucional. Conforme explanado por Satira (2021) a questão do consentimento nas plataformas digitais torna-se particularmente relevante, especialmente em contextos como o escândalo da Cambridge Analytica. Esse caso demonstrou que a adesão aos termos de uso em redes sociais como o Facebook não autoriza a utilização dos dados pessoais para finalidades não consentidas ou para as quais o consentimento foi dado de forma inadequada ou sem clareza.

Dessa forma, revela-se o desequilíbrio nas relações contratuais, em que o consentimento se torna uma "moeda de troca" para acessar os serviços, muitas vezes comprometendo a segurança jurídica do usuário e dificultando a compreensão dos verdadeiros objetivos do uso dos dados, especialmente diante de algoritmos de inteligência artificial que podem resultar em discriminações arbitrárias ou na disseminação *de fake News* (Vargas, 2020).

Em síntese, as plataformas digitais, com contratos de adesão padronizados, facilitam o acesso a diversos serviços, mas levantam questões jurídicas e éticas. A imposição unilateral de cláusulas limita a negociação, criando um desequilíbrio entre empresa e consumidor. A proteção legal, como a oferecida pelo Código de Defesa do Consumidor, é essencial para assegurar transparência e justiça nessas relações contratuais.

3.1 A aplicação do contrato de adesão nas plataformas digitais

Os contratos firmados em plataformas digitais envolvem mais do que simples relações jurídicas, também abrangendo a operação e tratamento de dados pessoais, uma questão que transita entre o direito público e privado e é discutida como um direito fundamental. Pertinente as lições de Cavalcante (2023) esses contratos, frequentemente estabelecidos como contratos de adesão, refletem a velocidade e a padronização imposta pela economia em massa, características da Quarta Revolução Industrial. Entretanto, essa celeridade amplia a vulnerabilidade informacional do consumidor, pois há uma tendência de os contratos se

basearem mais na teoria da declaração do que na teoria da vontade, resultando em uma mitigação da autonomia do consumidor.

A situação se agrava quando observamos que muitos consumidores aceitam os termos de uso de plataformas digitais sem ler ou compreender plenamente as cláusulas, confiando na proteção jurídica que esperam receber. De acordo com Cavalcante (2023) isso, no entanto, muitas vezes resulta em contratos unilaterais, que podem incluir cláusulas abusivas e gerar riscos como a coleta e comercialização de dados pessoais sem o devido consentimento informado.

Além disso, Cavalcante (2023) destaca a importância de considerar a vulnerabilidade do consumidor nesse contexto, especialmente diante da natureza dos contratos digitais, que muitas vezes são celebrados com um simples clique, o que enfraquece o papel da vontade consciente no processo de contratação.

A aplicação dos contratos de adesão nas plataformas digitais é marcada pela padronização e pela imposição de condições uniformes a um grande número de usuários. Embora essa modalidade contratual traga celeridade e eficiência às transações online, também levanta preocupações jurídicas, especialmente no que se refere à proteção dos direitos dos consumidores e à transparência das informações prestadas. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) no Brasil e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) garantem que os contratos de adesão não podem conter cláusulas abusivas e devem fornecer informações claras e acessíveis ao consumidor, assegurando o equilíbrio nas relações contratuais (Santos, 2020).

Em síntese, os contratos digitais em plataformas, caracterizados pela padronização e celeridade, ampliam a vulnerabilidade do consumidor, que muitas vezes aceita termos sem leitura atenta. O CDC e a LGPD visam garantir proteção, equilíbrio e transparência nas relações contratuais.

3.2 O papel das normas regulatórias, como o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

De acordo com Casarin (2024), com o avanço da era digital e o crescimento das transações eletrônicas, houve a necessidade de implementar legislações específicas para proteger os indivíduos contra o uso indevido de suas informações pessoais pelas empresas. Nesse contexto, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi elaborada com o intuito de garantir que os dados dos consumidores só sejam utilizados mediante consentimento explícito,

assegurando a proteção tanto de pessoas físicas quanto jurídicas em suas interações com o setor público e privado. Inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, a LGPD visa conciliar a liberdade e a privacidade dos indivíduos, ao mesmo tempo em que promove a segurança jurídica no tratamento de dados pessoais, fundamental para o comércio digital e as relações de consumo contemporâneas.

Grinover (2019) destaca que a era da informação, acelerada pela Revolução da Informática e pela Globalização, trouxe mudanças profundas nas relações de consumo, estabelecendo a "Sociedade da Informação", na qual a informação se tornou um elemento central para o desenvolvimento tecnológico e social.

Esse contexto criou novos desafios, especialmente no que diz respeito à privacidade e ao uso de dados pessoais, revelando um desequilíbrio significativo entre consumidores e grandes empresas de tecnologia. Segundo Grinover (2019) para enfrentar esses desafios, legislações como o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Decreto nº 7.962/2013 foram implementadas para regular o comércio eletrônico, garantindo que as proteções oferecidas nas transações presenciais fossem estendidas ao ambiente digital. Essas normas estabelecem a responsabilidade civil dos fornecedores, dividida entre responsabilidade subjetiva, baseada na culpa, e objetiva, fundamentada no risco, conforme previsto no artigo 927 do Código Civil Brasileiro.

Conclui-se que com o avanço digital, surgiram leis específicas, como a LGPD, para proteger os dados pessoais, exigindo consentimento explícito e assegurando segurança jurídica no comércio digital. A era da informação trouxe novos desafios à privacidade, levando à implementação de normas que garantem a responsabilidade civil dos fornecedores e estendem a proteção dos consumidores também nas transações digitais.

3.3 A importância da paridade na relação entre usuário e plataforma

A paridade na relação entre usuário e plataforma digital é fundamental para garantir uma interação justa e equilibrada, em especial no contexto de uma sociedade cada vez mais digitalizada. Conforme aponta Law (2020), em um ambiente no qual as plataformas detêm grande poder sobre o fluxo de informações e o acesso a serviços, a ausência de equilíbrio pode resultar em práticas abusivas, vulnerando os direitos dos usuários, especialmente no que diz respeito à proteção de dados pessoais, privacidade e autonomia nas decisões de consumo.

De acordo com Mendes (2020) a importância da paridade está diretamente ligada à necessidade de assegurar que os usuários não sejam expostos a cláusulas contratuais unilaterais ou a termos de uso opacos, que muitas vezes limitam a capacidade de contestação ou geram consentimento sem pleno conhecimento.

Nesse sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o Código de Defesa do Consumidor desempenham papéis cruciais ao buscar equiparar as condições entre as partes, estabelecendo diretrizes claras sobre a transparência, o consentimento informado e a responsabilização das plataformas. Ao garantir essa paridade, promove-se não apenas uma maior proteção dos direitos dos usuários, mas também se fortalece a confiança nas relações digitais, algo essencial para o crescimento sustentável do ambiente virtual e do comércio eletrônico (Mendes, 2020). A busca por equilíbrio contribui para que as plataformas atuem com maior responsabilidade, respeitando os princípios de boa-fé, equidade e transparência em suas práticas comerciais e contratuais.

Conforme aponta Law (2020), ao lançar um site ou plataforma digital, um dos primeiros cuidados deve ser a criação de documentos jurídicos fundamentais, como os termos e condições de uso e a política de privacidade. Esses documentos são essenciais para estabelecer regras claras sobre a relação entre a plataforma e os usuários, determinando direitos e obrigações de ambas as partes, além de garantir conformidade com as exigências legais, especialmente no que se refere à proteção de dados pessoais.

Segundo Grinover (2019) a Política de Privacidade, especialmente após a implementação da LGPD em 2020, tornou-se uma obrigação legal para todas as plataformas digitais, sendo vital para assegurar a transparência no tratamento dos dados pessoais dos usuários, informando-os sobre a finalidade da coleta, as formas de armazenamento e os direitos sobre suas informações.

Conforme aponta Law (2020), a ausência de tais documentos não apenas expõe as plataformas a sanções administrativas severas, incluindo multas elevadas e a suspensão de atividades, mas também compromete a confiança dos usuários, que buscam cada vez mais garantias sobre a segurança e privacidade de seus dados na era digital.

Em suma, a paridade entre usuário e plataforma digital é essencial para garantir uma relação equilibrada, protegendo os direitos dos usuários em uma sociedade digitalizada. A LGPD e o Código de Defesa do Consumidor promovem essa paridade, estabelecendo regras claras sobre transparência e consentimento. Documentos jurídicos como termos de uso e

políticas de privacidade são fundamentais para assegurar a proteção de dados pessoais e evitar práticas abusivas, reforçando a confiança nas relações digitais.

3.4 Posicionamentos jurisprudências acerca do contrato de adesão nas plataformas digitais

O tema dos contratos de adesão nas plataformas digitais tem ganhado relevância no cenário jurídico, especialmente diante da crescente utilização de serviços online que impõem condições contratuais padronizadas aos usuários. A análise da jurisprudência é, portanto, essencial para compreender como os tribunais estão lidando com questões relacionadas à transparência, boa-fé, proteção de dados e equilíbrio nas relações contratuais envolvendo contratos de adesão em plataformas digitais. Aliás, este tem sido o entendimento esposado pela jurisprudência coeva:

Agravo de Instrumento. Contrato de adesão. Convenção de arbitragem. Ação de rescisão contratual c./c. danos materiais e morais. Decisão agravada que reconheceu como válida cláusula arbitral, determinando o cancelamento da distribuição do feito. Pleito recursal alegando que em janeiro de 2023 locou um imóvel residencial de propriedade da locadora Viviane Cristiane de Abreu Tomé por meio da plataforma digital "Quinto Andar", ambas rés e Agravadas no presente recurso. Aduz, outrossim, que na vigência do contrato de locação, "passou a sofrer diversos transtornos em razão da má conservação da infraestrutura do imóvel locado, que passou a apresentar graves problemas comprometendo a habitualidade do imóvel". Sustenta, ainda, que o contrato de locação celebrado com a sociedade "Quinto Andar", ora Agravada, é um contrato de adesão regido pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que é nula de pleno direito a cláusula que determina a compulsoriedade do uso da arbitragem. Argumentos que merecem prosperar. Contrato de adesão. Abusividade da imposição do juízo arbitral a parte vulnerável. Direito de acionar a justiça estatal. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão reformada. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20847612720238260000 Ribeirão Preto, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/08/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023).

O agravo de instrumento envolveu a discussão sobre a validade de uma cláusula arbitral em contrato de adesão, celebrado por meio da plataforma "Quinto Andar", que impôs a arbitragem ao consumidor. O Tribunal reformou a decisão anterior, reconhecendo a abusividade da imposição da arbitragem em contratos de adesão, garantindo ao consumidor o direito de recorrer à justiça estatal, em consonância com precedentes do STJ e TJSP.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. Autora que busca compelir a requerida a restabelecer seu acesso em conta de plataforma de comércio eletrônico com pedido de indenização, sob argumento de suposta suspensão injustificada e unilateral de sua conta de acesso. Sentença que reconheceu a incompetência do Juízo em virtude de cláusula arbitral. Irregularidade. Contrato de adesão. Nulidade do compromisso arbitral. Precedentes desta Câmara Julgadora. REVISTA PERSPECTIVA JURÍDICA | 2024

Decreto de extinção do processo. Sentença anulada. Recurso de apelação do autor provido para anular a respeitável sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento. (TJ-SP - AC: 10336877320228260100 SP 1033687-73.2022.8.26.0100, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 02/03/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023).

O recurso de apelação envolveu uma ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, movida pela autora contra uma plataforma de comércio eletrônico após a suspensão unilateral de sua conta. A sentença inicial havia reconhecido a incompetência do juízo em razão de uma cláusula arbitral. No entanto, o Tribunal anulou a sentença, reconhecendo a nulidade do compromisso arbitral em contratos de adesão e determinou o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Motorista que utiliza plataforma digital de serviço de transporte individual se insurge ao cancelamento de seu cadastro. Empresa criadora e administradora do sistema que demonstra haver repetidas reclamações dos usuários. Passageiros que relataram viagens com alteração de rota ou não finalizadas corretamente e majoração do valor da viagem. Violação ao "Código da Comunidade Uber", documento que deveria ser observado em razão do contrato celebrado entre as partes. Falta de elementos concretos que caracterizem abusividade dos termos contidos em contrato de adesão. Possibilidade de escolha de seus parceiros e bloqueio de contas que caracterizam exercício regular do direito por parte da ré. Inexistência de motivo para a manutenção do contrato, tampouco para indenizar. Recurso desprovido (TJ-SP - Apelação Cível: 1001603-30.2022.8.26.0161 Diadema, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 17/01/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2023).

No caso de prestação de serviços envolvendo o descredenciamento de um motorista de plataforma digital, o motorista contestou o cancelamento de seu cadastro na plataforma de transporte. A empresa administradora da plataforma justificou o cancelamento com base em repetidas reclamações dos usuários, como alteração de rota e majoração do valor da viagem, violando o "Código da Comunidade Uber". O tribunal concluiu que não havia abusividade nos termos do contrato de adesão, considerando que a empresa agiu dentro de seu direito ao descredenciar o motorista, sem obrigação de indenizar. O recurso foi desprovido.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se que o surgimento do comércio eletrônico trouxe avanços significativos na forma como as transações comerciais são realizadas, mas também gerou desafios consideráveis no campo jurídico, especialmente no que diz respeito à proteção dos direitos dos consumidores.

O uso de contratos de adesão nas plataformas digitais tem sido uma ferramenta essencial para padronizar as relações entre consumidores e fornecedores, porém, essas relações muitas vezes são marcadas por desequilíbrios e assimetria de informações. A legislação brasileira, representada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o Decreto nº 7.962/2013, tem buscado garantir a transparência, a segurança e o equilíbrio nas transações realizadas em ambiente digital.

Contudo, apesar dessas proteções legais, ainda existem obstáculos, como cláusulas abusivas, violações de privacidade e a falta de uma regulamentação específica sobre o comércio eletrônico no CDC. O aprimoramento contínuo das legislações e o fortalecimento da fiscalização são fundamentais para assegurar que os direitos dos consumidores sejam plenamente protegidos. Além disso, a jurisprudência tem desempenhado um papel relevante ao equilibrar essas relações, especialmente em situações de contratos de adesão, promovendo a proteção do consumidor contra práticas abusivas no comércio digital.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Fabricio Bolzan de. **Direito do consumidor esquematizado**. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

BRASIL. **Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013**. Regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm. Acesso em: 28 fev. 2024.

BRASIL. Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013. **Regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm. Acesso em: 28 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. **Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil**. Diário Oficial da União: Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm. Acesso em: 27 nov. 2024.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. **Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078compilado.htm. Acesso em: 28 fev. 2024.

CAPARROZ, Roberto. **Comércio internacional e legislação aduaneira esquematizado**. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

CASARIN, Renata Valadão Silva. **As Complexidades dos Direitos do Consumidor na Era Digital**. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/as-complexidades-dos-direitos-do-consumidor-na-era-digital/2081633738>. Acesso em: 21 set. 2024.

CASARIN, Renata Valadão Silva. **Proteção de dados na era digital: Análise da LGPD e seu impacto nas relações de consumo e privacidade no comércio eletrônico**. 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/protecao-de-dados-na-era-digital-analise-da-lgpd-e-seu-impacto-nas-relacoes-de-consumo-e-privacidade-no-comercio-eletronico/2078783700> Acesso em: 20 set. 2024.

CARDOSO, Marco Túlio Machado. **Transformações do Comércio: Evolução do E-commerce, Desafios Legais e Proteção do Consumidor na Era Digital**. 2023. Disponível em: <https://dspace.unilavras.edu.br/bitstreams/8114fc6c-d52e-4880-83a7-9001c7cfb863/download>. Acesso em: 27 nov. 2024.

CAVALCANTE, Sabrina Matias. **Não li e aceito: o contrato de adesão celebrado por meio das plataformas digitais e os seus riscos para o consumidor/usuário**. 2023. Disponível em: <https://www.cesrei.edu.br/repositorio/wp-content/uploads/2023/06/Sabrina-Matias-Cavalcante.pdf> Acesso em: 20 set. 2024.

CAVALIERI FILHO, Sergio. **Programa de direito do consumidor**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

EUGÊNIO, Marcio. **Vantagens e Desvantagens do Comércio Eletrônico: DLojaVirtual**, [s.l.], 07 mar. 2020. Disponível em: <https://www.dlojavirtual.com/e-commerce/comercio-eletronico-vantagens-e-desvantagens/>. Acesso em: 14 set. 2023.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil - Responsabilidade civil**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. **Marco civil da internet comentado**. São Paulo: Atlas, 2017.

GRINOVER, Ada Pellegrini. **Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto: direito material e processo coletivo: volume único**. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

LARA, Leandro Jean. **Análise das vantagens e desvantagens do e-commerce sob a ótica de alunos universitários**. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos18/14726163.pdf>. Acesso em: 14 mai. 2024.

LAW, Am. **A importância dos termos de uso e da política de privacidade no e-commerce**. 2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-importancia-dos-termos-de-uso-e-da-politica-de-privacidade-no-e-commerce/1188133803> Acesso em: 18 set. 2024.

LEYSER, Maria Fátima Vaquero Ramalho. **O comércio eletrônico e o Código de Defesa do Consumidor**. Conjur, mai. 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-mai-24/mp-debate-comercio-eletronico-codigo-defesa-consumidor>. Acesso em: 14 mai. 2024.

MADRIGAL, Alexis Gabriel. **Os contratos de adesão e a legislação contratual brasileira**. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/os-contratos-de-adesao-e-a-legislacao-contratual-brasileira/451411101>. Acesso em: 10 abri. 2024.

MAIMONE, Flávio Henrique Caetano de Paula. **Responsabilidade civil na LGPD: efetividade na proteção de dados pessoais**. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2022.

MALDONADO, Viviane Nóbrega. BLUM, Renato Opice. **LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados comentada**. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.

MELLO, Cleyson de Moraes. **Direito civil: contratos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2017.

MENDES, Eduardo Souza. **A Relação entre a Lei Geral de Proteção de dados e o Código de Defesa do Consumidor**. 2020. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-relacao-entre-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-e-o-codigo-de-defesa-do-consumidor/1188236339> Acesso em: 19 set. 2024.

NARKEVITZ, Thais. Contrato de adesão: o que é, vantagens e quando é abusivo. 2024. Disponível em: <https://www.docusign.com/pt-br/blog/contrato-adesao> Acesso em: 19 set. 2024.

NUNES, Rizzatto. **Curso de direito do consumidor**. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

PEREIRA, Elder. **Contratos de Adesão: Conceito e Cuidados**. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/contratos-de-adesao-conceito-e-cuidados/246187912>. Acesso em: 10 abri. 2024.

PINHEIRO, Patricia Peck. **Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD)**. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. **Metodologia da pesquisa em direito: técnicas e abordagens para elaboração de monografias, dissertações e teses**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

SANTOS, Giulianna Delgado. **Contratos de adesão em plataformas digitais como obstáculos para efetivação da lei geral de proteção de dados pessoais**. 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/23223/1/GDS030420.pdf> Acesso em: 19 set. 2024.

SATIRA, Roberta. **O maior escândalo de “vazamento” de dados, o caso Facebook - Cambridge Analytica, e a importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Brasil**. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-maior-escandalo-de-vazamento-de-dados-o-caso-facebook-cambridge-analytica-e-a-importancia-da-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-lgpd-no-brasil/1244600777>. Acesso em: 20 set. 2024.

TARTUCE, Flávio. **Manual de direito civil: volume único**. 12. ed. Rio de Janeiro, Forense; Método, 2022.

TARTUCE, Flávio. **Manual de Direito do Consumidor**: direito material e processual, volume único. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021.

TARTUCE, Flávio. **Manual de responsabilidade civil**: volume único. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Direitos do Consumidor**. 9. ed. rev., e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

TJ-SP - **AC: 10336877320228260100** SP 1033687-73.2022.8.26.0100, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 02/03/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/1773429161>. Acesso em: 20 set. 2024.

TJ-SP - **AI: 20847612720238260000** Ribeirão Preto, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/08/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/1952202189>. Acesso em: 20 set. 2024.

TJ-SP - **Apelação Cível: 1001603-30.2022.8.26.0161** Diadema, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 17/01/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/2488742859>. Acesso em: 20 set. 2024.

VARGAS, Isadora Formenton. **Contratos em plataformas digitais e proteção de dados**. 2020. Disponível em: <https://www.jota.info/artigos/contratos-em-plataformas-digitais-e-protecao-de-dados> Acesso em: 19 set. 2024.

VIEIRA, Leonardo Nunes. **O Direito do Consumidor no Comércio Eletrônico e Compras Online: Desafios e Proteções**. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/o-direito-do-consumidor-com%C3%A9rcio-eletr%C3%B4nico-e-compras-nunes-vieira>. Acesso em: 14 set. 2023.

VILELA, Luiza. **E-commerce: o setor que cresceu 75% em meio à pandemia. Consumidor Moderno**, 2021. Disponível: <https://www.consumidormoderno.com.br/2021/02/19/e-commerce-setor-cresceu-75-crise-coronavirus/>. Acesso em: 10 abri. 2024.